

ENTREVISTA

Professor Carlos Eduardo Pinto de Pinto

A cidade é “carne e pedra”

Com esta citação de Richard Sennett, nosso entrevistado, Carlos Eduardo Pinto de Pinto, professor de História do Brasil Republicano do Departamento de História da UERJ, doutor em História pela UFF, destaca um aspecto importante para o estudo da história do Rio de Janeiro: compreender que além da visão de “cartão postal” a cidade também tem sangue de povos originários e de negros escravizados “enterrados sob o asfalto”. Em suas aulas dentro da Universidade ou pelas ruas da cidade, ele mostra aos seus alunos os contrastes e as particularidades; histórias e apagamentos que fizeram da cidade do Rio de Janeiro o palco principal de intensas transformações e enraizadas permanências.

Profundo conhecedor do tema, Carlos Eduardo hoje é Professor Associado do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IFCH-UERJ) e pesquisador do Núcleo de Estudos sobre Biografia, História, Ensino e Subjetividades/UERJ (NUBHES). Apaixonado pelo cinema, atua como colaborador no Núcleo de Estudos Visuais em Periferias Urbanas/FEBF-UERJ (NuVisu) e no Laboratório de Imagem, Memória, Arte e Metrópole/UFRJ (IMAM). Coordena ainda o Projeto de Extensão Cinematógrafo: *a história nos filmes*. Membro do blog *Box Digital de Humanidades* e do grupo de análise fílmica *Cinema y otras cosas más*. Com o nome literário Eduardo Chacon, publicou o romance *A perna de Sarah Bernhardt* e a coletânea de poemas *Um outro, denominado meu amante*. Junto com a professora Juliana Muylaert, lançou em 2022 o livro *A capitalidade em disputa: O Festival Cinematográfico do Distrito Federal e outros festivais no Brasil dos anos 1950*.

Pelo acima exposto, nada mais justa a escolha desse apaixonado pela história do Rio de Janeiro para integrar a primeira edição da Revista Escritas Discentes. Seu olhar crítico, porém sensível, convida todos nós a “olhar para cima” para experimentar verdadeiramente a história da cidade do Rio de Janeiro.

Revista Escritas Discentes (E.D.):
Você poderia nos contar brevemente sobre sua trajetória acadêmica e como os seus estudos se conectaram com o ensino e a pesquisa em História do Rio de Janeiro?

Carlos Eduardo: Fiz graduação em história na UERJ e tive aulas de Rio de Janeiro com o professor Antonio Edmilson Rodrigues, que é uma experiência muito marcante para qualquer pessoa. Já adorava o tema, e fiquei ainda mais apaixonado! Porém, academicamente, a história do Rio chegou a mim na tese de doutorado, defendida na UFF, sob orientação da professora Ana Mauad: pesquisei a representação do Rio de Janeiro pelo cinema moderno brasileiro (anos 1950 e 1960). Desde então, tenho me dedicado a disciplinas e projetos envolvendo a cidade: fui professor de História das cidades por um curto período na PUC-Rio e agora, como professor e pesquisador do DHis-IFCH-UERJ, sou um dos responsáveis pelas disciplinas de história do Rio, além de oferecer eletivas. Meus interesses envolvem a representação visual, sobretudo audiovisual, e a arquitetura. Atualmente, tenho um projeto sobre o Rio nas chanchadas de Watson Macedo e outro, sobre a arquitetura neocolonial na revista *Vida Doméstica*. Também estou criando um grupo de pesquisa, que vai se chamar IMAGHU - Laboratório de Imagem e História Urbana.

E.D.: Quais são, na sua visão, os elementos fundamentais para se compreender a História do Rio de Janeiro enquanto disciplina?

Carlos Eduardo: O Rio de Janeiro é uma cidade de muitos contrastes, "purgatório da beleza e do caos", como canta a Fernanda Abreu. A disciplina não pode ficar alheia a isso - é preciso compreender a capitalidade, que faz com que a cidade ainda seja a "cara do Brasil", e tenha sido a "Nova Lisboa", a "Paris nos Trópicos", a "Cidade Maravilhosa", entre outros epítetos, mas também a urbe fundada sobre aldeias tupinambás dizimadas, o maior porto de desembarque de pessoas escravizadas da América, e um dos mais altos índices de violência do Brasil. Esses opostos superlativos formam a base para a compreensão da história do Rio. Outro elemento de que não abro mão são as aulas de campo, pois a materialidade da cidade possui uma vocação didática inestimável - cidade é "carne e pedra", como o título de um livro célebre do Richard Sennett.

E.D.: De que maneira experiências como a capitalidade, as relações de poder, a escravidão e o comércio, deixaram marcas na organização social e urbana da cidade?

Carlos Eduardo: O Rio continua exercendo capitalidade, representando o país, pois funciona como cartão de visitas, recebe eventos internacionais de grande porte, tem atenção especial do governo Federal. Porém, se por um lado funciona como uma sinédoque visual, com cartões postais como o Cristo e o Pão de Açúcar identificando todo o país, também repercute as mazelas nacionais. É uma cidade polarizada politicamente e possui contrastes sociais imensos. As marcas da escravidão são escancaradas: basta notar que grande parte das trabalhadoras e dos trabalhadores informais (em serviços braçais ou domésticos) são pessoas pretas. A população carcerária é, em sua maioria, preta. As favelas são, embora não exclusivamente, territórios pretos. Também temos uma cultura afro-brasileira bastante arraigada, com o maxixe, o choro, o samba, o funk, embora a cidade tenha sempre estabelecido relações tensionadas com esse aspecto. O samba e o funk formam exemplos excelentes para se pensar esse aspecto: rejeitados como "bárbaros" a princípio, foram incorporados pelas classes médias brancas, nacionalizados, enquadrados, exportados. Vamos do "É som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado", como cantam o MC Amilcka e o MC Chocolate, até "The girl from Rio", que a Anitta apresentou

internacionalmente, misturando funk com Bossa Nova, saindo de Ipanema e desembarcado no Piscinão de Ramos. Por fim, cabe comentar o comércio, a principal vocação econômica do Rio - embora tenha sido a cidade mais industrializada do Brasil no início do século XX, nunca deixou de ser um posto comercial. Aliás, trabalhadoras e trabalhadores ambulantes são uma das faces mais criativas e potentes da cultura carioca - vende-se de tudo, e na hora certa. Engarrafou? Tem uma água geladinha na sua mão! Choveu? Olha o guarda-chuva! Olha a capa! Esquentou? Vai uma loirinha gelada aí?

E.D.: Que temas da História do Rio de Janeiro você acredita que merecem mais atenção entre pesquisadores e estudantes?

Carlos Eduardo: Embora os que vou citar não sejam temas completamente inexplorados, acho que merecem mais atenção: o Rio no audiovisual - nas novelas e séries, por exemplo; o período que se convencionou chamar Democrático (1946-1964) e o agenciamento político da cidade quando não está vivendo sob uma ditadura; regiões fora do eixo Centro-Zona Sul - as zonas Norte, Oeste e Sudoeste têm uma história complexa e fascinante, ainda cheia de lacunas; o século XIX, em termos de materialidade urbana - essa ideia de que o Rio imperial não era muito diferente da cidade colonial me incomoda um pouco, pois me parece uma estratégia política dos primeiros republicanos, em especial dos entusiastas das reformas urbanas do Pereira Passos, que acaba se perpetuando na Academia: ainda que não

tenha sido radicalmente remodelada, a cidade não permaneceu estática, pois se expandiu e modernizou, de acordo com o que se considerava “modernidade urbana” naquele período; por fim, porém não menos importante, penso que as sociabilidades LGBTQIAPN+ ainda podem render muita história!

E.D.: Poderia nos dar dicas de como trabalhar, em sala de aula, temas sensíveis da História do Rio de Janeiro, como escravidão, violência e desigualdades de forma criativa?

Carlos Eduardo: Minha formação é muito marcada pelo audiovisual, que venho estudando desde a graduação. Logo, as primeiras ideias sempre envolvem filmes, novelas, séries, vídeos, entre outros. Uma das vantagens desse material é dar acesso às emoções, permitindo apreender a complexidade das pessoas, que muitas vezes foram reduzidas pela historiografia a estatísticas ou tratadas como sujeitos universais ("o/a indígena", "o/a escravizado/a", "a mulher", "o/a favelado/a", "o/a imigrante", "o/a operário/a"). Portanto, tentar desenvolver a empatia, convidar a refletir sobre trajetórias plurais, marcadas por dúvida, angústia, medo, amor, ódio, desejo, é um bom caminho. Ainda que o produto audiovisual imagine essas emoções, sem se basear em nenhuma fonte, nos lembra que as emoções fazem parte da história. E isso que sugiro por meio do audiovisual pode ser conseguido de muitas outras formas. A

música brasileira é rica em elaborações/reflexões a respeito desse temas, assim como a literatura. Ainda, vale pensar que uma das vantagens da historiografia contemporânea é justamente se preocupar com essas minúcias - biografias, estudos de caso, trajetórias. Essas são formas de acessar a complexidade do passado.

E.D.: De que maneira as cidades do Rio de Janeiro podem ser utilizadas como "sala de aula" a partir de seus espaços, arquivos, monumentos e silêncios?

Carlos Eduardo: Como disse, as cidades são feitas de carne e pedra. Por mais que uma cidade se esforce por apagar vestígios, eles permanecem nas brechas, nos interstícios entre os tijolos, nas lacunas entre os paralelepípedos, enterrados sob o asfalto. Portanto, como vocês disseram, não são apenas os arquivos e monumentos que contam, mas também os silêncios, as ausências. Gosto de exemplificar com o Monumento ao Descobrimento, localizado na Glória, na mesma região onde existiu uma das principais aldeias tupinambás do território onde se fundou a cidade do Rio: além do que esse conjunto escultórico evidencia - uma história que enaltece homens europeus, "conquistadores" - há o apagamento da história indígena, já que nenhum marco oficial indica a memória da aldeia Karioka. No entanto, as pessoas estão alertas - ali perto, na Praça do Russel, se pode ver "Aimberê" (um dos líderes tupinambás) escrito com tinta vermelha no chão e na Ladeira da Glória há o Caminho Ancestral Território Uruçumirim - uma iniciativa da Associação de Moradores.

Descobri essas duas intervenções durante aulas de campo, sem esperar por elas. Meu mestre, Antonio Edmilson, sempre diz que a melhor forma de se conhecer uma cidade é se perder. Acredito que essa entrega é necessária para explorar os tecidos urbanos, sabe? Ter a coragem de deixar a cidade guiar, esquecer o plano de aula, o roteiro e ouvir o chamado. É evidente que estou pensando em turmas formadas por pessoas adultas, que nos dão segurança para relaxar. Com crianças e adolescentes a precaução deve ser maior. Em resumo, penso que as cidades mostram muitas coisas, mas escondem muitas mais! Temos que estar sensíveis a isso.

E.D.: Você percebe diferenças na forma como os alunos se relacionam com a História do Rio de Janeiro em comparação com outros temas da História do Brasil?

Carlos Eduardo: Mesmo aquelas e aqueles que não moram na cidade do Rio, ou que não nasceram aqui, têm uma curiosidade muito viva. Por sua capitalidade, a história do Rio carrega muito de história do Brasil (embora, obviamente, não esteja dizendo que o Brasil esteja aqui, ou que se reduz a esse lugar - o Brasil é muito maior; é um país plural que não cabe em nenhuma cidade). De todo modo, há eventos centrais da história do país que ocorreram no Rio e podem ser imaginados por meio do contato com a materialidade da cidade. Porém, antes disso, antes de ser representativa da história nacional, é importante lembrar que a história urbana é

história local, o que faz com que as pessoas se conectem e descubram que suas trajetórias são históricas. A disciplina auxilia no processo de se perceber como sujeito/a da história. E há a história do estado, que é abordada também pela disciplina - embora não seja possível falar de tudo, temos referências a Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, São Gonçalo, Petrópolis... as pessoas que vêm desses lugares também gostam de trocar informações sobre suas memórias. Há aulas marcantes, que funcionam como um momento de rememorar e redimensionar a infância e a adolescência nesses lugares.

E.D.: Para você, quais são os principais desafios relativos ao ensino da História do Rio de Janeiro para estudantes hoje?

Carlos Eduardo: Como respondi antes, o Rio é uma cidade plural e complexa. Conseguir respeitar essa pluralidade é o desafio: não ceder à tentação de só louvar seus encantos, tampouco transformar sua história em uma série de atrocidades. Um e outro extremo seriam um equívoco.

E.D.: No que diz respeito à Extensão Universitária, quais ações você poderia relacionar como interessantes no que tange à História do Rio de Janeiro?

Carlos Eduardo: Acredito que muitas das minhas respostas anteriores sirvam para refletirmos sobre a Extensão: há uma curiosidade imensa sobre história do Rio na comunidade interna e externa da UERJ. Tornar viável esse conhecimento, construir pontes que

permitam à produção científica ser acessada por qualquer pessoa é o primeiro passo. Visitas de campo, passeios mediados, cine debates e podcasts são alguns caminhos.

E.D.: Quais obras, filmes, expressões artísticas em geral ou leituras você indicaria a quem deseja entender melhor a História do Rio de Janeiro?

Carlos Eduardo: Há muitas maneiras de responder a essa questão, pois a produção sobre o Rio é vastíssima. Faço aqui um recorte baseado em meus interesses e em minha experiência profissional.

Livros:

SANTOS, Myrian Sepúlveda dos; FERNANDES, Ana Paula Alves; CID, Gabriel da Silva Vidal. (Orgs.). *Lugares de memórias difíceis no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Mórula, 2024.

KUSHINIR, Beatriz; VIEIRA, João Luiz (Orgs.). *Rio: 450 anos de cinema*. Rio de Janeiro: Em tempo, 2016.

MAUAD, Ana Maria (Org.). *Fotograficamente, Rio: a cidade e seus temas*. Niterói, RJ: PPGHistória - LABHOI - UFF/FAPERJ, 2016. Disponível em: <https://www.labhoi.uff.br/fotograficamente-rio>.

LEVY, Ruth. *A exposição do Centenário*. Rio de Janeiro: EBA/UFRJ, 2010.

SILVA, Rafael Freitas da. *Arariboia*. São Paulo: Bazar do tempo, 2022.

RODRIGUES, Antonio Edmilson; CARRIS, Luciene. *De "Colina Sagrada" a "Dente Cariado" a modernidade carioca e o desmonte do morro do Castelo (1822-1922)*. Rio de Janeiro: Ayran, 2024.

MOTTA, Marly. *Rio, cidade-capital*. Rio de Janeiro: FGV, 2004.

CRUZ, Alline Torres Dias da. *De Madureira à Dona Clara*. Rio de Janeiro: Hucitec, 2020.

MORAES, Renata Figueiredo. *As festas da abolição no Rio de Janeiro (1888-1908)*. Rio de Janeiro: FGV, 2023.

CARVALHO, Marieta Pinheiro de. *Uma Ideia Ilustrada de Cidade. As transformações urbanas no Rio de Janeiro de D. João VI. 1808-1821*. Rio de Janeiro: Ed. Odisséia, 2008.

BARRA, Sergio. *Entre a cidade e a corte: o Rio de Janeiro no tempo do Rei (1808-1821)*. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009.

ENGEMANN, Carlos; AMANTINO, Marcia (Org.). *Santa Cruz: do legado dos jesuítas a pérola da Coroa*. Rio de Janeiro: EdUERJ/FAPERJ, 2013.

GUIMARÃES, Valeria Lima et al. *Turismo e história em perspectiva: revisitando as comemorações da Independência e da Semana de Arte Moderna*. Rio de Janeiro: Ed. Telha/FAPERJ, 2024.

Puxando a brasa para a minha sardinha:

PINTO, Carlos Eduardo Pinto de; MUYLAERT, Juliana. *A capitalidade em disputa*. Rio de Janeiro: Letra e Voz, 2022.

O dossiê "História cultural das cidades: múltiplas abordagens", organizado por mim na Revista Interseções: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/intersecoes/issue/view/3292>.

O meu artigo Cidade-laboratório: o processo de modernização carioca em chanchadas de Watson Macedo entre 1948 e 1961, publicado no Dossiê 460 anos do Rio da Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro: <https://revistaagcrj.rio.br/index.php/ojs/article/view/508>.

Esse Dossiê, dividido em 3 volumes (n. 28, 29 e 30), apresenta uma contribuição muito variada de artigos que formam um excelente panorama do que se tem pesquisado sobre o Rio.

Filmes:

Ainda estou aqui (direção: Walter Salles, 2024)

Enforcados (direção: Fernando Coimbra, 2025)

Vitória (direção: Andrucha Waddington, Breno Silveira, 2025)

As polacas (direção: João Jardim, 2023)

Precisamos falar (direção: Pedro Waddington, Rebeca Diniz, 2024)

Black Rio! Black Power! (direção: Emilio Domingos, 2023)

Favela é moda (direção: Emilio Domingos, 2019)

A noite das garrafadas (direção: Elder Barbosa, 2023)

E.D.: Quais recomendações você daria a estudantes interessados em pesquisar a História do Rio de Janeiro?

Carlos Eduardo: Olhem para cima! Nossos olhares estão muito voltados para as telas em nossas mãos. Talvez esse comportamento seja irreversível (eu mesmo consulto meu celular dezenas de vezes por dia), mas creio ser saudável nos lembrarmos de olhar para o alto, ver o entorno, contemplar a paisagem humana, a natural e a construída. Viver a cidade no presente é um bom caminho para se encontrar com seu passado.

E.D.: Quais conselhos você daria para os estudantes que querem desenvolver carreira acadêmica, no tocante à publicação de artigos científicos?

Carlos Eduardo: Busquem revistas discentes e ousem submeter seus artigos à publicação! Muitos/as estudantes de graduação pensam que essa é uma ação vetada nessa etapa de suas formações. Contudo, leio trabalhos incríveis, muito sofisticados, que deveriam ser publicados, tamanha a maturidade de suas reflexões. No mais, peçam sempre que alguém de confiança leia e critique, para perceber possíveis equívocos e fragilidades antes da submissão.

E.D.: Gostaria de finalizar esta entrevista com uma dica ou um conselho para os discentes, de forma geral?

Carlos Eduardo: Leia e escreva! Sobretudo, se você escolheu a história como profissão, em que essas atividades são a base de tudo.

